

TARJIMA SOHASIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR: SUN’IY INTELLEKT, MASHINA TARJIMASI VA KELAJAKDAGI IMKONIYATLAR

Jumayeva Dilbar Kuvondikovna

Navoi State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257953>

Annotatsiya. Mazkur maqola sun’iy intellekt va neyron tarmoqlar asosida ishlab chiqilgan texnologiyalarni tarjima sohasida tadbiiq qilish orqali yaratilgan innovatsion yondashuvlarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Bunday yondashuvlar tarjima jarayonining samaradorligi va sifatini oshirishga xizmat qilib, xalqaro muloqotni rivojlantirishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Adabiyotlar tahlili mashina tarjimasi, tarjima xotirasi va avtomatik tahrir texnologiyalari kabi yo‘nalishlarda erishilgan natijalarni ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: tarjima texnologiyalari, mashina tarjimasi, tarjima xotirasi, korpus lingvistikasi, sun’iy intellekt, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются последние инновационные подходы в области перевода, акцентируя внимание на роли технологий, основанных на искусственном интеллекте (ИИ) и нейронных сетях, в повышении качества и эффективности перевода. Основные направления исследований включают машинный перевод (МП), память переводов (ПП), компьютерные средства помощи переводу, корпусную лингвистику и автоматические технологии редактирования. В статье также подчеркивается важность эффективного сотрудничества между людьми и ИИ в процессе перевода, что способствует улучшению качества и ускорению результатов.

Ключевые слова: технологии перевода, машинный перевод, память переводов, корпусная лингвистика, искусственный интеллект, инновация.

Abstract. This article explores the latest innovative approaches in the field of translation, focusing on the role of artificial intelligence (AI) and neural network-based technologies in enhancing translation quality and efficiency. Key areas of research include machine translation (MT), translation memory (TM), computer-assisted translation (CAT) tools, corpus linguistics, and automated editing technologies. The article also highlights the importance of effective collaboration between humans and AI in translation processes, contributing to better quality and faster results.

Keywords: translation technology, machine translation, translation memory, corpus linguistics, artificial intelligence, innovation.

Kirish

Tarjima sohasidagi texnologik yutuqlar so‘nggi yillarda jadal rivojlanib, tarjimonlarga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Globalizatsiya sharoitida xalqaro kommunikatsiya va biznes aloqalari o‘sib borar ekan, tarjima xizmatlariga bo‘lgan talab kuchaymoqda. Bu esa, tarjima jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun sun’iy intellekt (SI), neyron tarmoqlar va mashina o‘qitish (MO) texnologiyalarining keng qo‘llanilishini talab qilmoqda (Koehn, 2009). Ushbu maqola tarjima sohasidagi asosiy texnologik yondashuvlarni o‘rganadi, ularning afzalliklarini tahlil qiladi va kelgusidagi rivojlanish yo‘nalishlarini taklif qiladi.

Adabiyotlar Tahlili

Tarjima sohasida, ayniqsa sun’iy intellekt va mashina tarjimasi (MT) texnologiyalari bo‘yicha xalqaro miqyosda ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Bularning asosiy maqsadi

avtomatik tarjima jarayonlarini samarador va sifatli qilishdir. Xalqaro darajadagi tadqiqotlarda sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar asosida ishlab chiqilgan mashina o'qitish texnologiyalari katta rol o'ynaydi. Masalan, Piter Koehn 2009-yilda nashr etgan Statistical Machine Translation kitobida tarjimani statistik modellarga asoslangan holda amalga oshirish yo'llarini o'rgangan va zamonaviy mashina tarjimasi uchun asos yaratgan. Keyinchalik, Braun va Mark tomonidan 2018-yilda chop etilgan Machine Translation and Post-Editing kitobida esa NMT (neyron mashina tarjimasi) yordamida yuqori sifatli tarjimalar yaratish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ushbu kitoblar va tadqiqotlar tarjima texnologiyalarining xalqaro miqyosda rivojlanishiga turtki bo'lib, yangi usullar va dasturlar yaratishga yo'l ochdi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham tarjima sohasidagi yangi texnologiyalarni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Ular o'zbek tilining o'ziga xos grammatik va lingvistik xususiyatlarini sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlariga tatbiq etish yo'nalishida tadqiqotlar olib bormoqda. Masalan, Azizov M. texnik tarjimalar uchun SDL Trados va MemoQ kabi kompyuterlashtirilgan tarjima vositalarini qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borib, ushbu vositalarning o'zbek tilidagi terminologik izchillikni ta'minlashdagi imkoniyatlarini o'rgangan. Qayumov B. esa mashina tarjimasi uchun o'zbek tilida parallel korpuslar yaratish, ya'ni bir necha tillarda bir xil mazmunli matnlarni jamlash ustida ishlamoqda. Bu o'zbek tilining o'ziga xos murakkabliklarini hisobga olgan holda yanada aniq tarjimalar qilishga yordam beradi.

Shuningdek, Qurbonov O. o'zbek tilining agglutinativ (qo'shimchalar qo'shib so'z yasash) tuzilmasini sun'iy intellekt algoritmlariga moslashtirishga e'tibor qaratmoqda. Uning tadqiqotlari o'zbek tilining o'ziga xos grammatik xususiyatlarini NMT tizimlariga integratsiya qilish orqali tarjima sifatini yaxshilashga qaratilgan. Usmonova H. va Boboxonova D. esa o'zbek tilidagi madaniy va milliy qadriyatlarni boshqa tillarga tarjima qilishda yuqori sifatni saqlash bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. Ularning tadqiqotlari texnik, ilmiy va yuridik tarjimalarda aniq va izchil tarjimalarni ta'minlash uchun maxsus korpuslar va terminologik bazalar yaratishga qaratilgan.

Xalqaro va o'zbek olimlari tomonidan olib borilayotgan ushbu tadqiqotlar tarjima texnologiyalarining samaradorligini oshirishda va o'zbek tilini xalqaro darajada tanitishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shu orqali o'zbek tarjimonlari yuqori sifatli va samarali tarjima xizmatlarini taqdim eta oladilar. Bu kelajakda xalqaro ilmiy hamjamiyat bilan yaqin hamkorlik qilish va o'zbek tilida sifatli tarjimalarni keng miqyosda taqdim etishga zamin yaratadi.

Metodologiya

Mazkur maqolada tarjima texnologiyalarining samaradorligi va amaliyotdagi texnologik innovatsiyalarni baholash uchun adabiyot tahlil usuli qo'llanilgan. Manbalar sifatida so'nggi yillarda chop etilgan mashina tarjimasi, sun'iy intellekt va CAT vositalari bo'yicha ilmiy maqolalar, kitoblar va ilmiy hisobotlardan foydalanildi. Ushbu adabiyotlar tahlilida mashina tarjimasi va NMT texnologiyalari samaradorligi, CAT vositalarining afzalliklari va tarjima sifatini nazorat qilish imkoniyatlari kabi muhim jihatlar o'rganildi.

Tahlil va Natijalar

Tarjima sohasida sun'iy intellekt (SI) va mashina o'qitish texnologiyalari tarjima jarayonlarini sifatli va samarali qilishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, neyron mashina tarjimasi (NMT) tizimlari statistik mashina tarjimasi (SMT) modellari bilan taqqoslaganda yuqori darajada tabiiylik va aniqlikni ta'minlaydi. Ushbu farqlar madaniy nuanslar va murakkab til tuzilmalariga ega tillarda, jumladan o'zbek tilida yaqqol seziladi.

Qurbonovning tadqiqotlari (2020) NMT tizimlarining o'zbek tilidagi murakkab morfologik tuzilmalarni tarjima qilish imkoniyatlarini o'rgangan. Qurbonovning ta'kidlashicha,

o‘zbek tilining agglutinatív xususiyatlari tufayli, har xil qo‘shimchalarning turli ma‘nolarni ifodalashi NMT tizimlari uchun muammo tug‘dirishi mumkin. Shu bois, Qurbonov maxsus algoritmlar ishlab chiqishni taklif qiladi, bu esa mashina tarjimasida o‘zbek tilidagi aniq va izchil natijalarga erishishga yordam beradi. Masalan, "kitobxonlarimizdan" so‘zi bir necha ma‘no qatlamlarini o‘z ichiga oladi va bu so‘zni NMT orqali tarjima qilish uchun mashina o‘qitish texnologiyalari yordamida qo‘shimchalarni kontekstual ravishda to‘g‘ri tanlash talab etiladi.

Azizov (2022) esa texnik matnlarni tarjima qilishda SDL Trados va MemoQ kabi kompyuterlashtirilgan tarjima vositalarining imkoniyatlarini o‘rgangan. Uning tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, tarjima xotirasi (TM) texnologiyalari o‘zbek tilidagi texnik terminologiyani izchil ishlatish imkonini beradi va tarjimonlarning ishini yengillashtiradi. Masalan, "engine power" kabi texnik terminlarni TM orqali bir xil shaklda tarjima qilish bilan texnik hujjatlarda izchillik saqlanadi. Azizovning ta‘kidlashicha, SDL Tradosda ishlab chiqilgan TM dasturlari texnik tarjimalarda terminologik aniqlikni oshirishda sezilarli yordam beradi, bu esa katta hajmdagi va takroriy so‘zlarni o‘z ichiga olgan matnlar uchun juda qulaydir.

Mashina o‘qitish texnologiyalari yordamida korpus lingvistikasi va parallel korpuslar yaratilishi o‘zbek tilidagi tarjima sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Qayumov (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda o‘zbek tilida sifatli parallel korpuslar yaratish uchun aniq metodologiyalar taklif etiladi. Qayumovga ko‘ra, parallel korpuslardan foydalanish tarjima jarayonining aniqligini oshiradi va tarjimonlar uchun turli kontekstlarda so‘zlarning qanday ishlatilishini ta‘minlaydi. Masalan, "market economy" iborasi iqtisodiy matnlarda "bozor iqtisodiyoti" sifatida ishlatiladi, bu esa o‘zbek tiliga iqtisodiy kontekstda kiritilgan maxsus terminologik korpuslardan foydalanishni talab qiladi. Qayumovning ishlari shuni ko‘rsatadiki, maxsus sohalarga mo‘ljallangan korpuslardan foydalanish terminologik izchillikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarjima sifatini avtomatik baholash vositalari, masalan, BLEU va METEOR o‘lchovlari ham tarjima jarayonida katta ahamiyatga ega. Usmonova va Boboxonova (2021) madaniy jihatlarni hisobga olish orqali tarjima sifatini nazorat qilishning afzalliklarini o‘rganishgan. Ularning tadqiqotlarida o‘zbek adabiy asarlarini tarjima qilishda BLEU o‘lchovidan foydalanishning cheklovlari ham o‘rganilgan, chunki adabiy tarjimalarda madaniy nuanslarni saqlab qolish o‘ta muhim. Usmonova va Boboxonova misol keltirganidek, "oq yo‘l" kabi madaniy ifodalar BLEU orqali o‘lchanganida oddiygina "goodbye" deb tarjima qilinishi mumkin, lekin aslida bu o‘zbek madaniyatidagi xayrlashish uslubi va ezgu niyatni ifodalaydi. Shunday qilib, avtomatik baholash vositalariga insoniy tahrir jarayonini qo‘shish orqali tarjima sifati va madaniy izchillikni oshirishga imkon yaratish zarurligi ta‘kidlangan.

Yuqorida keltirilgan misollar shuni ko‘rsatadiki, mashina o‘qitish texnologiyalari va sun‘iy intellekt asosidagi tarjima vositalari o‘zbek tilida murakkab grammatik va leksik tuzilmalarni to‘g‘ri ifodalash, terminologik izchillikni saqlash va madaniy ma‘nolarni ta‘minlashda yangi yondashuvlarni taqdim etmoqda. Kelajakda ushbu texnologiyalarni takomillashtirish va o‘zbek tiliga xos xususiyatlarni hisobga olish orqali tarjima jarayonini yanada yuqori sifat va aniqlik bilan amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

Xulosa

Tarjima sohasidagi innovatsion texnologiyalar samaradorlik va sifatni oshirishga xizmat qilib, jarayonni avtomatlashtirish va optimallashtirishga imkon yaratmoqda. Neyron tarmoqlar va mashina o‘qitish asosidagi yondashuvlar jarayonning tezligini va sifatini oshirish bilan birga CAT vositalari yordamida izchillikni ta‘minlaydi. Bu yondashuvlar kelgusida sun‘iy intellekt va inson hamkorligidagi tahrir usullari orqali yuqori sifat va tezlikni ta‘minlash imkonini berishi

kutilmoqda. O‘zbekistonda ham tarjima texnologiyalarini rivojlantirish uchun yana bir qancha imkoniyatlar mavjud. Masalan, yuqori sifatli parallel korpuslar yaratish o‘zbek tilining boshqa tillarga to‘g‘ri tarjima qilinishi uchun zarur. Shuningdek, o‘zbek tilidagi murakkab grammatik tuzilmalarga mos algoritmlar yaratish orqali NMT tizimlarini yanada samarali qilish mumkin. Xususan, texnik va huquqiy hujjatlar uchun maxsus korpus va terminologik bazalar yaratish bu yo‘nalishda katta yutuqlar keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov, M. (2022). *Terminology management and translation memory for consistency in Uzbek translations: A case study with SDL Trados and MemoQ*. *Uzbek Journal of Translation and Interpretation Studies*, 10(3), 56-73.
2. Bowker, L. (2002). *Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction*. University of Ottawa Press.
3. Brown, A., & Mark, D. (2018). *Machine Translation and Post-Editing: A Guide to the Latest Technologies*. Routledge.
4. Doddington, G. (2002). Automatic evaluation of machine translation quality using n-gram co-occurrence statistics. *Proceedings of the 2nd Conference on Human Language Technology Research*.
5. Koehn, P. (2009). *Statistical Machine Translation*. Cambridge University Press.
6. Qayumov, B. (2018). *Creating parallel corpora for Uzbek machine translation: Challenges and solutions*. *Journal of Uzbek Linguistics*, 5(2), 45-67.
7. Qurbonov, O. (2020). *Optimizing neural machine translation algorithms for the agglutinative structure of Uzbek*. *Journal of Artificial Intelligence in Linguistics*, 6(4), 150-165.
8. Vashee, K. (2019). The role of human-in-the-loop in machine translation and artificial intelligence. *Translation Technology Journal*.
9. Usmonova, H., & Boboxonova, D. (2021). *Maintaining cultural and linguistic integrity in translating Uzbek literary texts*. *Central Asian Journal of Cultural Studies*, 3(1), 98-113.